

Caracterização e distribuição de resíduos sólidos em um segmento de praia no município de Ilha Comprida - SP e os efeitos da pandemia de COVID-19

Characterization and distribution of solid waste on a beach segment in the municipality of Ilha Comprida - SP and the effects of the COVID-19 pandemic

Carlos Roberto de PAULA JÚNIOR
Felipe Antonio de Lima TOLEDO
Karen Badaraco COSTA
Luciana MARTINS

Oceanógrafo e mestrando em Oceanografia Geológica no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. E-mail: carlos.roberto.paula@usp.br

Docente do curso de Oceanografia no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. E-mail: ftoledo@usp.br

Docente do curso de Oceanografia no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. E-mail: karen.costa@usp.br

Pós - doutoranda no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. E-mail: martinsrluciana@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13351118>

O lockdown decorrente da pandemia de COVID-19 alterou temporariamente um dos principais problemas ambientais costeiros e marinhos da atualidade: o acúmulo de lixo. Foi constatada uma diminuição desses resíduos em diversas praias do mundo. Neste contexto, este estudo buscou caracterizar, por meio de coletas mensais, a deposição desses resíduos com relação à quantidade, composição, fontes e impactos da pandemia, em um trecho de praia na cidade de Ilha Comprida, SP. Foi evidenciado o predomínio do plástico (86%), semelhante ao constatado no mundo todo. As principais fontes na região foram os frequentadores da praia e a atividade pesqueira, e em períodos de maior pressão antrópica, as coletas foram mais abundantes. Como efeitos da pandemia, observou-se maiores baixas de resíduos durante o lockdown, e a presença de máscaras foi observada ao longo das coletas. Após o lockdown, houve a detecção frequente de itens descartados por frequentadores diários da praia, como bitucas de cigarro, sugerindo uma associação ao retorno dos frequentadores da praia.

Palavras-chave: Lixo marinho; Poluição marinha; Impacto ambiental; Poluição costeira; Pandemia

The lockdown resulting from the COVID-19 pandemic temporarily altered one of the main contemporary coastal and marine environmental issues: the accumulation of waste. A decrease in these residues was observed on various beaches worldwide. In this context, this study aimed to characterize, through monthly collections, the deposition of these residues in terms of quantity, composition, sources, and pandemic impacts in a beach stretch in the city of Ilha Comprida, SP. The predominance of plastic (86%) was evident, similar to what has been observed worldwide. The main sources in the region were beachgoers and fishing activity, and during periods of increased anthropogenic pressure, collections were more abundant. As a result of the pandemic,

greater reductions in waste were observed during the lockdown, and the presence of masks was noted throughout the collections. After the lockdown, there was frequent detection of items discarded by daily beachgoers, such as cigarette butts, suggesting an association with the return of beachgoers

Keywords: Marine litter; Marine pollution; Environmental impact; Coastal pollution; Pandemia

1. INTRODUÇÃO

Os impactos causados pela presença de resíduos sólidos no ambiente marinho e costeiro têm sido observados globalmente, gerando impactos sociais, econômicos e ecológicos, seja pela necessidade das prefeituras em limpar praias ou causando a morte de animais (CHESHIRE e ADLER, 2009). Nesse sentido, diversos esforços são tomados em várias escalas para mitigar esses impactos, como, por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP, 2021) e, no Brasil, o Plano de Combate ao Lixo Marinho do Ministério do Meio Ambiente (2019).

Resíduos sólidos descartados em praias acabam por compor parte do lixo marinho, o qual pode ser definido como o conjunto de resíduos sólidos persistentes, fabricados ou processados; eliminados ou abandonados no meio marinho e costeiro, sendo composto por plástico, papel, metal e outros materiais manufaturados encontrados no oceano e em praias de todo o mundo (CHESHIRE e ADLER, 2009), sendo que entre 60% e 90% do lixo acumulado na região costeira é composto por plásticos (RIOS et al., 2007).

Com o advento da pandemia de COVID-19 no ano de 2020 (WHO, 2020) e as medidas de proteção e restrição, ocorreram impactos indiretos na deposição de resíduos sólidos no ambiente costeiro. Foi observada a redução desses resíduos em diversas praias, como em Acapulco (México), Barcelona (Espanha) e Salinas (Equador), por conta da diminuição de atividades turísticas (ZAMBRANO-MONSERRATE et al., 2020). No entanto, a diminuição da deposição de lixo em praias foi um efeito temporário

Segundo revisão realizada por Silva et al. (2020), a grande demanda por equipamentos de proteção e o uso excessivo de outros materiais descartáveis contribuíram para o aumento desses resíduos nos ambientes marinhos. Tal cenário já é notado, sendo que, segundo Bondareff e Cooke (2020), cerca de 1,56 bilhões de máscaras foram parar no oceano durante o período de pandemia até o final de 2020, revelando como um novo hábito já afeta o meio marinho e costeiro. Nos condados de Kilifi, Mombasa e Kwale no Quênia, em junho de 2020 as praias já apresentavam itens relacionados à pandemia 100 dias após seu início (OKUKU et al., 2020).

Antes da pandemia no Brasil, diversos autores já evidenciaram o acúmulo de lixo em praias de diferentes locais do país (OIGMAN-PSZCZOL e CREED, 2007; IVAR et al., 2007; RIOS et al., 2007). Nesse sen-

tido, o presente trabalho buscou realizar uma caracterização dos resíduos sólidos em um segmento da praia Mar Azul, na cidade de Ilha Comprida, Litoral Sul do Estado de São Paulo, durante a pandemia, onde, no período de coleta, houve esforços das entidades municipais para controle da entrada de turistas de março de 2020 até o mês de setembro de 2020 (Prefeitura de Ilha Comprida, 2020). Esse período caracterizou-se por uma oportunidade única para avaliar os efeitos indiretos da pandemia na deposição de resíduos sólidos na praia do município e avaliar a composição, identificando possíveis fontes de resíduos sólidos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

A cidade de Ilha Comprida está situada no litoral Sul do Estado de São Paulo, entre as Latitudes 24° 43' 53'' Sul e Longitude 47° 33' 32'' Oeste (Figura 1). Com 74 km de extensão e, no máximo, 4 km de largura em alguns pontos, sua base econômica é o turismo, representando 74% do PIB municipal, principalmente voltado para serviços relacionados ao turismo (Dias e Oliveira, 2015).

Segundo informações da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, durante a alta temporada, que ocorre de dezembro a fevereiro, o município recebe uma média de aproximadamente 600 mil pessoas. Entretanto, a população de moradores permanentes é estimada em 11.552 pessoas, de acordo com dados do IBGE em 2021.

Figura 1: Localização do município de Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo, Brasil.

Seu território é uma área de proteção ambiental (São Paulo, 1987) com Reservas ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico (São Paulo, 1989), e faz parte do Complexo Estuário Lagunar de Iguape - Paranaguá, considerada pela Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) uma Reserva da Biosfera do Planeta.

2.2 Área de Coleta e Amostras

A área de coleta foi estabelecida durante visitas anteriores ao lockdown (janeiro e março), nas quais foi observada uma baixa concentração de resíduos sólidos por metro quadrado. Para assegurar uma coleta representativa, foi escolhida uma área de 50 metros a partir da linha d'água e com 1000 metros de comprimento, devidamente demarcada com GPS. Sua extensão é delimitada por duas drenagens continentais, sendo a D1 localizada no Balneário Adriana na Latitude $24^{\circ}44'14.71''S$, Longitude $47^{\circ}31'39.45''O$, e a D2 situada no Balneário Porto Velho, com coordenadas de Latitude $24^{\circ}43'56.92''S$ e Longitude $47^{\circ}31'7.78''O$. O trajeto também inclui uma drenagem central (DC), conforme indicado na Figura 2.

As coletas foram conduzidas manualmente, visando apenas itens com dimensões superiores a 2 cm, a fim de otimizar o processo de detecção visual. Essas coletas foram realizadas pelo menos uma vez por mês, começando em junho de 2020 e estendendo-se até janeiro de 2021. Condições meteorológicas e eventos que pudessem impactar a coleta, como chuvas, frentes frias e medidas de lockdown, foram registrados durante o período da pesquisa. A metodologia adotada baseou-se nas orientações presentes no guideline for marine litter (CHESHIRE e ADLER, 2009). Para garantir a segurança sanitária durante a pandemia, foram aplicadas práticas de distanciamento social, e foram utilizados equipamentos de proteção individual, como calçados, luvas e máscaras, durante as coletas de campo.

Figura 2: Município de Ilha Comprida contendo a área de realização das coletas, compreendendo a área dentro do retângulo verde. As drenagens continentais D1 e D2 localizadas nos balneários Adriana e Porto Velho, respectivamente, são a referência de delimitação da área de coleta. DC é uma drenagem central localizada no limite entre o balneário Yemar e Porto Velho

2.3 Processamento e Análise das Amostras

Todos os resíduos coletados foram fotografados e separados de acordo com o material de composição (Tabela 1). Dessa forma, foi realizada uma contabilização total e uma análise percentual de representatividade por tipo de material em cada coleta, bem como a determinação de possíveis fontes de resíduos (Tabela 2), com método adaptado de ARAÚJO et al. (2018). Na categoria dos mistos há duas subcategorias, sendo uma exclusiva de bitucas e outra de máscaras faciais.

Tabela 1: Exemplificação da classificação por material e tipos de objetos comuns a cada um

Categorias					
Plástico	Misto	Metal	Vidro	Borra-cha	Papel
Tampa de garrafa	Bituca	Lata de bebida	Garrafa	Chine-lo	Caixa de leite
Garrafa	Máscaras	Tampa de garrafa	Fragmen-tos		Fragmen-tos
Canudo		Frag-mentos			
Tampa de garrafa					
Bóia de EPS (po-liestireno expandi-do)					
Frag-mentos					

Tabela 2: Tipos de resíduos e suas possíveis origens

Origem	Exemplos
Usuários da praia	Brinquedos, bitucas, alimento
Pesca	Linhas de nylon, redes, bóias de EPS
Terrestre (Doméstic)	Produtos de higiene pessoal e utensílios domésticos
Serviços de saúde	Máscaras

2.4 *distribuição dos resíduos sólidos*

A distribuição dos resíduos foi estimada pelo total de resíduos encontrados em cada dia de coleta. A análise do acúmulo dos resíduos na praia foi realizada a partir do ponto em que se localizava cada objeto utilizando o *GPS* do aparelho celular. Os pontos foram plotados em um mapa gerado no *Google Earth*, e a análise espacial foi realizada com o software de geoprocessamento *QGIS* para se observar em quais regiões da praia há maior concentração de resíduos sólidos.

2.5. *eFeltos da PANdemia de CoVid-19*

Para detectar possíveis efeitos da pandemia, foi realizada uma análise na composição dos resíduos, identificando prováveis objetos relacionados com esse período, como a presença de máscaras, diminuição na quantidade ou alteração nos tipos de objetos encontrados em diferentes períodos do ano, em especial no momento em que o município estava com restrição de acesso para visitantes.

3. **RESULTADOS E DISCUSSÃO**

3.1 *distribuição temporal dos resíduos*

Ao longo das coletas, observou-se um padrão de aumento e diminuição na quantidade de resíduos encontrados (Figura 4). As coletas que sucederam frentes frias (barras em azul escuro) entre 8 de junho e 11 de julho de 2020 e 8 de junho de 2021 apresentaram, respectivamente, 119, 72 e 91 itens. Esses números representam a quantidade de resíduos coletados durante esses períodos.

Isso pode ocorrer devido a chuvas fortes, ondas altas e ventos fortes, que impulsionam as correntes de superfície, contribuindo para a deposição de lixo nas praias (TOPÇU et al., 2013). A energia de ondas mais fortes durante esses eventos pode remobilizar resíduos enterrados, enquanto ventos mais fortes podem transportá-los de áreas adjacentes para a praia (WILLIAMS e TUDOR, 2001; WILLOUGHBY et al., 1997). Nesse sentido, as dunas da região podem ser possíveis fontes, visto que acumulam resíduos ao longo de toda sua extensão (Figura 5).

Em todos os anos, as coletas mais abundantes ocorreram de novembro a fevereiro, principalmente na temporada de verão (barras em laranja). Isso se deve ao grande influxo de turistas na região nessa época do ano (Dias e Oliveira, 2015), o que pode aumentar a deposição de resíduos na praia. Esse padrão é observado por Filho et al. (2011), onde a maior quantidade de frequentadores nas praias está associada ao aumento na quantidade de resíduos sólidos, seja por descarte proposital ou acidental (Araújo e Costa, 2012).

De modo geral, a quantidade de resíduos não alcançou níveis elevados quando comparada a outros

estudos. Araújo et al. (2018) constatou uma média variando de 0,5 a 0,75 itens/m², enquanto na nossa área de estudo, o mês com maior quantidade de itens coletados foi de 221 em janeiro de 2022 em uma área de 50 km² (0,0044 itens/m²). Esse resultado pode ser influenciado pela limpeza das praias realizada pela prefeitura, além de depender da pressão antrópica e da distância de centros urbanizados mais intensos (ARAÚJO et al., 2018), que ocorrem de maneira mais intensa apenas no verão (Dias e Oliveira, 2015).

É importante salientar que a limpeza de praia é realizada pelo município (Prefeitura de Ilha Comprida, 2021), e a normalização das atividades após a flexibilização das restrições pode influenciar as coletas. No entanto, mesmo com essa retomada, os meses de 2021 até janeiro de 2022 apresentaram uma quantidade maior de resíduos sólidos do que em 2020. Durante o lockdown, as coletas foram menores, com exceção das realizadas após a passagem de frente fria neste período (Figura 4). A baixa quantidade de resíduos encontrados nas praias durante o período de lockdown está associada à diminuição das atividades turísticas nas praias (ORMAZA-GONZAILEZ et al., 2021; SOTO et al., 2021). A Figura 6 exemplifica dois cenários em condições climáticas semelhantes em agosto de 2020 e 2021, evidenciando a pouca movimentação observada em 2020 devido às restrições no uso da praia do município.

Figura 4: Variação da quantidade de resíduos sólidos coletadas. Em laranja estão as coletas realizadas na alta temporada. Cor em azul escuro indicando coletas realizadas após a passagem de frentes frias. A seta indica a duração do lockdown no município

Figura 5: Exemplos de acúmulo de resíduos sólidos nas dunas adjacentes à área de coleta

Figura 6: Comparação do uso da praia em um período de restrições por conta da pandemia no ano de 2020 e um final de semana no mesmo mês em 2021, em bom clima para o uso de praia apresentando comércio e maiores grupos de pessoas.

3.3 Composição dos resíduos sólidos

A composição total dos resíduos coletados por tipo de material pode ser observada na Tabela 3, totalizando 1797 itens coletados. A maioria desses resíduos é composta por plástico, seguido por itens de composição mista, predominantemente representados por bitucas de cigarro, e vidros, respectivamente (Tabela 3). Foi observado que o plástico compõe 84,01% do total, seguido por itens de origem mista com 13,28% e metais com 0,75%. Os demais materiais representam menos de 1% do total de resíduos. O plástico é o principal componente dos resíduos sólidos encontrados, uma observação comum, chegando a compor até 95% dos resíduos no ambiente marinho e costeiro (VEIGA et al., 2016). Além disso, sua dispersão pelo ambiente marinho é facilitada devido à sua capacidade de flutuação,

resultando em diversos prejuízos ecossistêmicos (MAGALHÃES e ARAÚJO, 2012). Os itens que compõem a categoria de mistos também apresentam plástico em sua composição, sendo a maioria representada por bitucas de cigarro, com 284 exemplares, e 22 máscaras de proteção individual.

Tabela 3: Quantidade de resíduos em cada tipo de material na área de coleta

Material	Quantidade	Representatividade (%)
Plástico	1797	84,01
Misto (Bituca)	284	13,28
Misto (Máscara)	22	1,03
Metal	16	0,75
Vidro	12	0,56
Borracha	7	0,33
Papel	1	0,05

Na Figura 7, é apresentada a representatividade percentual por material. A predominância do plástico é evidente em todas as coletas, sendo o único material presente em cada uma delas, chegando a representar a totalidade nas coletas dos meses de junho, 25 de julho e 25 de agosto de 2020 (Figura 7). Outros materiais, como os mistos, aparecem apenas em novembro, mantendo-se presentes em todas as coletas, sendo as bitucas os principais representantes, alcançando uma representatividade máxima de quase 35% em janeiro de 2022.

De acordo com Santos et al. (2005), as bitucas de cigarro estão relacionadas aos frequentadores das praias. Portanto, sua frequência, a partir do período após a flexibilização do lockdown e a segurança proporcionada pela vacinação, pode ser um indicador potencial do aumento de frequentadores na praia do município, caracterizando um indicador dos impactos das restrições de uso da praia na composição e quantidade de resíduos descartados no local.

Em menor quantidade, foram detectadas máscaras, representando 1,03% do total de resíduos (Tabela 3), com um pico em dezembro de 2021, quando foram coletados 11 itens. Estudos anteriores, como o de Okuku et al. (2020), relataram que itens relacionados à COVID-19 representavam 0,43% dos resíduos em praias. Esses resultados estão em linha com os valores individuais de cada coleta, mas é evidente que esses itens já fazem parte da composição do lixo marinho (BON-

DAREFF et al., 2020), contribuindo para os impactos negativos ao ambiente marinho.

Figura 7: Gráfico com a porcentagem de materiais em cada coleta e tabela com o número de resíduos de acordo com o material.

3.4 Fontes de resíduos sólidos

Grande parte dos resíduos são fragmentos e não é possível identificar a origem (Figura 8). Das fontes identificáveis, os “usuários de praia” foram mais abundantes, variando de 3% (em 6 de agosto de 2020) a 61% (em 13 de outubro de 2020) (Figura 8). Ficou evidente que a contribuição dessa fonte é mais frequente nos meses de verão e próximos a ele, enquanto é menor mais próximos ao inverno.

Itens de pesca são mais facilmente relacionados com sua fonte, sendo eles: bóias, cordas e pedaços de rede. Essa fonte teve variação de 0% (em dezembro de 2020 e outubro de 2021) a 24% (em julho de 2021) de representatividade e foi a segunda mais importante em quantidade e frequência. Um cenário semelhante ao impacto de resíduos derivados de atividades pesqueiras foi observado por Neves et al. (2011) em uma praia com dinâmica de uso semelhante à do presente trabalho, onde itens de pesca estão em torno de 8%, se aproximando de algumas coletas. A fonte de serviço de saúde foi pouco expressiva, tendo como único representante as máscaras. Entretanto, pode haver uma grande possibilidade de descarte por usuários de praia ter influenciado essa categoria.

Figura 8: Representatividade por coleta das fontes de resíduos sólidos identificados a partir do uso de cada item.

Identificar se o resíduo é gerado no local é um processo dificultoso, posto que eles podem ser transportados por correntes marinhas e rios até as praias. Desse modo, para uma melhor análise, investigações de lixo flutuante no ambiente marinho e em rios, combinadas com modelagem hidrodinâmica, podem fornecer informações úteis sobre sua origem, principalmente geográfica (VEIGA et al., 2016).

4. CONCLUSÃO

As coletas efetuadas durante o período de pandemia revelaram resultados semelhantes aos descritos em outras praias do mundo. A quantidade de resíduos na área de estudo aumentou com a passagem de frentes frias e durante a alta temporada, quando há maior pressão antrópica no município. Os meses correspondentes ao período de lockdown em 2020 apresentaram valores menores do que os encontrados nos mesmos meses em 2021.

A composição dos resíduos é variada; no entanto, a maior parte é composta por plástico. Itens mistos, representados por bitucas, tornaram-se mais relevantes no final de 2020 e foram frequentes até 2022, podendo ser um resíduo importante para indicar a maior presença de frequentadores nas praias, bem como a influência do descarte inapropriado realizado pelos frequentadores da praia. Outra categoria de materiais mistos (máscaras) foi encontrada em baixa quantidade, mas revela um impacto da pandemia na composição do lixo em ambientes marinhos.

Dentre as fontes identificadas, a mais representativa foi ‘frequentadores da praia’, seguida de itens de pesca e domésticos. No entanto, é difícil detectar com precisão as fontes de resíduos relacionados apenas ao uso, uma vez que eles podem ser transportados de outras regiões por correntes marítimas e depositados na área de estudo. A pandemia se tornou uma fonte de resíduos caracterizada pela origem de serviços de saúde, devido à presença de máscaras faciais, mas certamente podem estar relacionadas aos usuários da praia que possam ter sido descartadas acidentalmente, por exemplo.

Por fim, fica evidente a importância de um monitoramento contínuo para melhor entender a relação entre o uso da praia e sua qualidade ambiental, bem como compreender a origem dos resíduos que são trazidos durante eventos como as ressacas e frentes frias. Essa compreensão pode permitir às autoridades do município traçar as melhores estratégias para realizar ações que visam combater os impactos socioambientais.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, M. C. B.; SILVA-CAVALCANTI, J. S.; COSTA, M. F. Anthropogenic Litter on Beaches With Different Levels of Development and Use: A Snapshot of a Coast in Pernambuco (Brazil). *Frontiers in Marine Science*, v. 5, p. 233, 2018. DOI: 10.3389/fmars.2018.00233.
- ARAÚJO, M. C. B.; SILVA-CAVALCANTI, J. S.; VICENTE-LEAL, M. M.; COSTA, M. Análise do comércio formal e informal na Praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, Brasil. *Revista de Gestão Costeira Integrada*, v. 12, p. 373-388, 2012. DOI: 10.5894/rgci329.
- BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Brasília, Brasil. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/publicacoes-mma>.
- CHESHIRE, A.; ADLER, E. UNEP/IOC Guidelines on Survey and Monitoring of Marine Litter. Disponível em: <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/13604>.
- DIAS, R. L.; OLIVEIRA, R. C. Caracterização socioeconômica e mapeamento do uso e ocupação da terra do litoral sul do estado de São Paulo. *Sociedade & Natureza*, v. 27, p. 111-123, 2015. DOI: 10.1590/1982-451320150108.

- FILHO, M. J. O. D.; ARAÚJO, M. C. B.; CAVALCAN-
TI, J. S.; SILVA, A. C. M. Contaminação da praia de boa
viagem (Pernambuco - Brasil) por lixo marinho: Relação
com o uso da praia. *Arquivos de Ciências do Mar*, v. 44, n.1 p.
33-39, 2011. DOI: 2021.10.32360/acmar.v44i1.282.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Cidades e Estados do Brasil (s/d). Cidades e Estados
- Ilha Comprida População estimada em 2021. Dispo-
nível em: [https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/
ilha-comprida.html](https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/ilha-comprida.html).
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ci-
dades e Estados do Brasil. Disponível em: [https://cidades.
ibge.gov.br/brasil/sp/ilha-comprida/panorama](https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ilha-comprida/panorama).
- PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA (s/d). Dados
gerais. Prefeitura de Ilha Comprida, Ilha Comprida,
Brasil. Disponível em: [https://www.ilhacomprida.sp.
gov.br/cidade/dados-gerais](https://www.ilhacomprida.sp.gov.br/cidade/dados-gerais). Acesso em: 18 jun. 2020.
- PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA. Decreto Municip-
al Nº 1006. Ilha Comprida, Brasil. Disponível em: [https://
www.ilhacomprida.sp.gov.br/transparencia/leis-e-publica-
coes/leis-e-decretos-2020](https://www.ilhacomprida.sp.gov.br/transparencia/leis-e-publicacoes/leis-e-decretos-2020). Acesso em: 18 set. 2020.
- PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA Município
anuncia datas de coleta de lixo nos balneários durante
temporada 2021.. Disponível em: [https://ilhacomprida.
sp.gov.br/noticias/planejamento-urbano/municipio-
-anuncia-datas-de-coleta-de-lixo-nos-balnearios-durante-
-temporada-2021](https://ilhacomprida.sp.gov.br/noticias/planejamento-urbano/municipio-anuncia-datas-de-coleta-de-lixo-nos-balnearios-durante-temporada-2021). Acesso em: 21 jan. 2021.
- IVAR DO SUL, J. A.; COSTA, M. F. Marine debris
review for Latin America and the Wider Caribbean Re-
gion: From the 1970s until now, and where do we go
from here? *Marine Pollution Bulletin*, v. 54, n. 8, p. 1087-
1104, 2007. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2007.05.004.
- LEITE, A. S.; SANTOS, L. L.; COSTA, Y.; HATJE,
V. Influence of proximity to an urban center in the pat-
tern of contamination by marine debris. *Marine Pollution
Bulletin*, v. 81, n. 1, p. 242-247, 2014. DOI: 10.1016/j.
marpolbul.2014.01.032.
- MAGALHÃES, S. E. F; ARAÚJO, M. C. B. Lixo ma-
rinho na praia de Tamandaré (PE–Brasil): caracteri-
zação, análise das fontes e percepção dos usuários da
praia sobre o problema. *Tropical Oceanography*, Recife,
Brasil. Disponível em: [https://periodicos.ufpe.br/revis-
tas/TROPICALOCEANOGRAPHY/article/view/5339](https://periodicos.ufpe.br/revistas/TROPICALOCEANOGRAPHY/article/view/5339).
- NEVES, R. C.; SANTOS, L. A. S.; OLIVEIRA, K. S.
S.; NOGUEIRA, I. C. M.; LOUREIRO, D. V.; FRAN-
CO, T.; FARIAS, P. M., BOURGUINON, S. N.; CA-
TABRIGA, G. M.; BONI, G. C.; QUARESMA, V. S.
Análise Qualitativa da Distribuição de Lixo na Praia
da Barrinha (Vila Velha - ES). *Revista de Gestão Costeira
Integrada*, v. 11, p. 57-64, 2011. DOI: 10.5894/rgci193.
- UNEP. Marine Litter. United Nations Environmental
Program. Disponível em: [https://www.unep.org/explo-
re-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/
marine-litter/](https://www.unep.org/exploring-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/marine-litter/).
- OIGMAN-PSZCZOL, S.; CREED, J. Quantification
and Classification of Marine Litter on Beaches along
Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil. *Journal
of Coastal Research*, v. 23, n. 2, p. 421–28, 2007. DOI:
10.2112/1551-5036(2007)23[421:QACOML]2.0.CO;2.
- OKUKU E, KITERESI L, OWATO G. The impacts of
COVID-19 pandemic on marine litter pollution along
the Kenyan Coast: A synthesis after 100 days following
the first reported case in Kenya. *Mar Pollut Bull.* v. 162,
DOI: 10.1016/j.marpolbul.2020.111840.
- ORMAZA-GONZÁLEZ, F. I; CASTRO-RODAS, D;
STATHAM, PJ. COVID-19 Impacts on Beaches and
Coastal Water Pollution at Selected Sites in Ecuador,
and Management Proposals Post-pandemic. *Frontiers in
Marine Science*. DOI: 10.3389/fmars.2021.669374.
- RIOS, L. M; MOORE, C.; JONES, P. R. Persistent or-
ganic pollutants carried by synthetic polymers in the
ocean environment. *Marine Pollution Bulletin*, v. 54, p.
1230–1237, 2007.
- SANTOS I. R, FRIEDRICH A. C, WALLNER-KE-
RSANACH M, FILLMANN, G. Influence of socio-
-economic characteristics of beach users on litter ge-
neration. *Ocean & Coastal Management*, v. 48, n. 9-10, p.
742-752, 2005.
- SÃO PAULO. Decreto-lei nº 26.881, de 21 de março
de 1987. Aprova a consolidação das leis do trabalho.
Declara Área de Proteção Ambiental todo território da
Ilha Comprida, São Paulo, 1943. Disponível em: [https://
www.al.sp.gov.br/norma/23862](https://www.al.sp.gov.br/norma/23862).
- SÃO PAULO. Decreto-lei nº 30.817, de 30 de novem-
bro de 1989. Aprova a consolidação das leis do traba-
lho. Declara Área de Proteção Ambiental todo territó-

rio da Ilha Comprida, São Paulo, 1943. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/norma/48748>.

SILVA, A. L. P.; PRATA, J. C.; WALKER, R. T.; DUARTE, A. C.; OUYANG, W.; BARCELÒ, D.; ROCHA-SANTOS, T. Increased plastic pollution due to the Covid-19 pandemic: challenges and recommendations. *Chemical Engineering Journal*, v. 405, p. 1385-1397, 2020.

SOTO, E. H.; BOTERO, C. M.; MILANÉS, C. B.; RODRÍGUEZ-SANTIAGO, A.; PALACIOS-MORENO, M.; DÍAZ-FERGUSON, E., VELÁZQUEZ, YR.; ABBEHUSEN, A., GUERRA-CASTRO, E.; SIMOES, N.; MUCIÑO-REYES, M. How does the beach ecosystem change without tourists during the COVID-19 blockade? *Biological Conservation*, v. 255, p. 108972, 2021.

TOPÇU, E. N.; TONAY, A. N.; AYHAN, D, AYAKA A. ÖZTÜRK, BAYRAM ÖZTÜRK. Origin and abundance of marine litter along sandy beaches of the Turkish Western Black Sea Coast. *Marine Environmental Research*, v. 85, p. 21-28, 2012.

THIEL, M; DE VEER, D.; ESPINOZA-FUENZALIDA, N. L.; ESPINOZA, C.; GALLARDO, C. HINOJOSA, A. I.; KIESSLING, T.; ROJAS, J.; SANCHEZ, A.; SOTOMAYOR, F.; VASQUEZ, N.; VILLABLANCA, R. COVID lessons from the global south – Face masks invading tourist beaches and recommendations for the outdoor seasons. *Science of The Total Environment*. v. 786, 2021. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147486.

VEIGA, J. M; FLEET, D.; KINSEY, S.; NILSSON, P.; VLACHOGIANNI, T.; WERNER, S.; GALGANI, F.; THOMPSON, R. C.; DAGEVOS, J.; GAGO, J.; SOBRAL, P.; CRONIN, R. Identifying Sources of Marine Litter: MSFD GES TG Marine Litter Thematic Report; EUR 28309; DOI: 10.2788/018068.

WHO. Advice on the use of masks in the context of COVID-19: interim guidance. *World Health Organization*. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331693>.

WILLIAMS, A; TUDOR, D. Litter Burial and Exhumation: Spatial and Temporal Distribution on a Cobble Pocket Beach. *Marine Pollution Bulletin*, v. 42, p. 1031-1039, 2001. DOI: 10.1016/S0025-326X(01)00058-3.

WILLOUGHBY, N. G.; SANGKOYO, H.; LAKASERU, B. O. Beach litter: an increasing and changing

problem for Indonesia. *Marine Pollution Bulletin*, v. 34, p. 469-478, 1997. DOI: 10.1016/S0025-326X(96)00141-5.

ZAMBRANO-MONSERRATE, M; RUANO, M. A.; SANCHEZ-ALCALDE, L. Indirect effects of COVID-19 on the environment. *Science of The Total Environment*, v. 728, p. 138813, 2020. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138813.